

பதினெனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் கூறும் பெண்

முனைவர் சி. அழகர்

தமிழ்த்துறை தலைவர்

கொங்கு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கரூர்

அ. கிருத்திகா

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

கொங்கு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கரூர்

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்கம் மருவிய காலம் பெண்களுக்குப் பல்வேறு விதிமுறைகளையும், வாழ்வியல் கட்டமைப்புகளையும் கூறுவதாக பற்பல வரையறுக்கப்பட்ட கருத்தாக்கங்களை இக்கட்டுரை விரித்துரைக்கின்றது. “கற்ப” குறித்த முதுமொழிகள் பெரும்பான்மையை நோக்கும் போது அவை பொதுநோக்கில் ஆண் பெண் இருவருக்குமான ஒழுக்கமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது இந்த பாலினத்திற்குரியது என்ற கருத்தியலை முன்வைக்கவில்லை என்பது தெளிவு. ஆனால் பெண்ணைக் குறிப்பிட்டே கற்பும், அது சார்ந்த ஒழுக்கங்களும் வரையறுக்கப்பட்ட நெறிகளாக்க முயன்றிருப்பதை, பெண் வெறுப்பை பறைசாற்றும் சமண இலக்கியங்களான பதினெண் கீழ்க்கணக்கின் அறநூல்கள் வழி ஆராய்ந்து அறியமுடிகிறது. கருத்தாக்கம் என்ற சொல்லுக்கு வரையறுக்கப்பட்டு முறைமையுடன் வெளிப்படுத்தப்படும் கருத்து (concept) என்ற விளக்கத்தை கீரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி தருகிறது. “ஆங்கிலத்தில் ஐடியாலொஜி (ideology) எனப்படும் பதமே” இங்குக் ‘கருத்துநிலை’ என்று மொழிபெயர்க்கப் பெற்றுள்ளது” என கா.சிவதம்பி குறிப்பிடுகிறார். கருத்து நிலைகள் வலியுறுத்தப்படுகின்ற நோக்கத்தால் அவை கருத்தாக்கமாக மாறுகிறது எனலாம்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233019>

முன்னுரை

பதினெண்கீழ்க் கணக்கு நூல்களுள் அறம் கூறுபவையாகப் பதினொரு நூல்கள் இருக்கின்றன. இவ்வற நூல்களில் பெண்களுக்குச் சொல்லப்படும் அறங்களும் அடக்கம். பெண்களுக்கான கடமைகள், பொறுப்புகள், பெண் இருக்க வேண்டிய முறைமைகள் போன்றவற்றை வரையறுத்துச் சொல்லுகின்ற போக்கினைக் காண முடிகிறது. அவ்வாறாக பதினெண்கீழ்க்கணக்கு அறநூல்களில் பெண் மீதான கருத்தாக்கங்கள் வலியுறுத்தப்படுகின்ற நோக்கத்தைக் கண்டறியும் முகமாக இவ்வாய்வு அமைகிறது.

பெண்ணைப் பற்றிய கருத்து

கருத்துநிலை என்பது “ஒருவரை” (அவரைக் கூறியழைப்பது போன்று) தனக்குள் இழுத்துக் கொள்கின்றது. அந்த ஒருவரின் வாழ்சுழல் அதற்கு உதவுகிறது அல்லது அவரை அந்த நிலைக்கு உட்படுத்துகிறது.

இக்காரியப் பயில்வில் பெண்களுக்குச் சொல்லப்படும் கருத்துக்கள் கீழ்க்கணக்கில் இடம்பெறுவதால் இக்கட்டுரையில் பெண் முன்னிலைப் படுத்தப்படுகிறாள்.

சமணர்களது கோட்பாடுகள் நிறைந்த அறநூல்கள் மக்கள் அனைவருக்குமான பொது அறக்கருத்துக்களைச் சொல்லுகின்றன என்றாலும் பெண்களை ஆண்களுக்குக் கீழானவள் என்ற கருத்தை விதைக்க முயல்கின்றன. கற்பு பெண்களுக்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. கற்புடைய பெண் ஒழுக்கம் நிறைந்தவளாகக் குறிப்பிடப்படுகிறாள். பெண் இல்லறக் கடமைகளைத் தவறாது பின்பற்ற வேண்டுமென வலியுறுத்தப்படுவதை ஆராய்ந்தறிய முடிகிறது. பெண்ணைப் போன்று ஆணுக்கென்று இல்லறக் கடமைகள் பெரும்பாலும் முனைந்து வலியுறுத்தப்படவில்லை.

திருக்குறளில்

கீழ்க்கணக்கு அறநூல்கள் பலவற்றில் பெண் எப்படி இருக்க வேண்டும், அவளுக்கான கடமை, பொறுப்பு, பின்பற்ற வேண்டியவை போன்ற கருத்தாக்கங்களைக் காண முடிகிறது.

இவ்வகை கருத்தாக்கங்கள் பெண் மீதான அடக்குமுறையையும், ஒடுங்குத் தன்மையையும் கட்டமைக்க முனைந்த இலக்கியப் படைப்புகளாக முகிழ்ந்துள்ளன என்பதை உய்த்துணர முடிகிறது.

கணவனைத் தொழுது வணங்கும் பெண் கற்பு ஒழுக்கம்மிக்களவளாகவும், இயற்கையே வசப்படுத்திவிடும் ஆற்றல் உடையவளாகவும் மாறிவிடுவாள் என்பதாகவும், அவள் மழையைப் பெய்விக்கும் திறமையைப் பெறுவாள் ஆகிய கருத்துக்களைத் திருக்குறள், வாழ்க்கைத் துணை நலம் எனும் அதிகாரத்தில் கட்டமைக்கின்றது.

**“தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன்
தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை”**

(திருக்குறள்.55)

இங்ஙனம் பெண்களைக் கணவனைத் தொழவைக்கும் முயற்சியை கடைபிடிக்க முயலும் பெண்கள் அப்படியே கணவனுக்கு அடங்கியும் விடுகின்றனர் எனக் கூறலாம்.

“ஆவதும் பெண்ணால், அழிவதும் பெண்ணால்” என்ற கொள்கை தமிழகத்தில் நீண்டகாலமாக உண்டு. அன்பும் அறிவும் நற்பண்பும் திறமையும் உள்ள பெண்களால் தான் குடும்பங்கள் சிறப்படையும். இவையற்ற பெண்கள் வாழும் குடும்பத்தில் எந்த இன்பமும் இராது. அக்குடும்பம் பாழாகும்.

**“மாண்ட மலையாளை இல்லாதான்
இல்லகம்**

காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு”

என்கிறது குறள். சிறந்த குணங்கள் அமைந்த மனையாளைப் பெறாதவனுடைய வீடு பார்ப்பதற்குப் பயங்கரமான ஒரு காடாகும்.

இதனால் இவ்வாழ்வு இனிது நடைபெற வேண்டுமானால் பெண்கள் நற்பண்புள்ளவர்களாயிருக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது.

**“அடி என்று எதிர்நிற்பாள் கூற்றம் சிறு
காலை**

**கட்டில் புகாதாள் அரும்பிணி கட்டதனை
உண்டி உதவாதாள் இவ்வாழ்பேய் இம்பவர்
கொண்டானைக் கொல்லும் படை”**

அடி என்று சொல்லிக் கொண்டு கணவனை எதிர்த்து நிற்பவள் எமன். விடியற்காலத்தில் சமையற்கட்டையடைந்து உணவுப் பொருள்களைச் சமைக்காதவள் ஒரு பெரிய நோய், சமைத்த உணவைப் பசி நேரத்தல் பரிமாறாதவள் வீட்டில் வாழும் பேய். இக்குணமுள்ள பெண்கள் தம்மைக் கொண்ட கணவனைக் கொல்லும் ஆயுதம் ஆவர்.

கணவன் சொல்லுக்குக் கீழ்ப்படிவது, காலதாமதம் இன்றிச் சமையல் செய்வது, சமைத்ததை அன்புடன் பரிமாறுவது ஆகியவை மனைவியின் சிறந்த கடமைகள் என்று வலியுறுத்துகிறது.

திரிகடுகம்கூறும் பெண்

பெண்ணிற்குப் பல கடமைகளும் இன்னின்னவை என்று வரையறுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளன. விருந்தினரை இன்முகத்தோடு பேணுதல், இல்லறத்தை நன்முறை நடத்துதல், குழந்தைகளைப் பெறுதல் இவையே கற்புடைப் பெண்ணின் கடனாக இருக்கும் கடமைகள் எனத் திரிகடுகம் இயம்புகிறது.

“நல்விருந்து ஓம்பலின் நட்பாளாம் வைகலும் இல்புறஞ் செய்தலின் ஈன்றாய் -தொல்குடியின் மக்கள் பெறலின் மனைக்கிழத்தி இம்மூன்றும் கற்புடையாள் புண்ட கடன்”

(திரிகடுகம்.64)

மனித வாழ்வின் ஒழுக்கலாற்றில் “கொண்ட கொள்கையில் பிறழாது நின்றலே கற்பு” எனப் பெரும்பான்மையான திராவிட மொழிகளில் குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளது. இது ஆண் பெண் என பிரித்தறியாமல் பொதுப் படையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் தமிழ்மொழி அற இலக்கியங்களில் கற்பு. பெண்ணை மையமிட்டதாகவே பெரும்பாலும் சித்தரிக்கிறது.

தொல்காப்பியமும் பெண்ணும்

தமிழ் இலக்கணமான தொல்காப்பியம் தலைவியின் பண்புகளை வரையறை செய்கிறது. பெண்ணுக்குரிய குணங்களாக இவை இவையே இருக்கவேண்டும் என்பதைக் களவியலில் வலியுறுத்துகின்றமையை அறிய முடிகிறது.

“அச்சமும் நாணும் மடமும் முந்துறுத்த நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய என்ப”

(தொல்காப்பியம்.களவியல்.8)

என அச்சம், நாணம், ஏதும் அறியாதிருக்கும் மடமை ஆகிய பண்புகள் பெண்களுக்கு முன்னிலையில் நிற்பவை. எக்காலத்திற்கும் பெண்களுக்கு உரியவை என உறுதிப் பொருளாகத் தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுவதைக் காணலாம்.

கணவனே தன் தலைவன் என்ற மனத் திண்மையும், அன்பும், ஒழுக்கமும், மென்மையும், விருந்தினரைப் பாதுகாத்தலும், சுற்றத்தாரை

மதித்தலும் பெண்ணுக்கென்றே உயி உயரிய பண்பாகத் தொல்காப்பிய கற்பியல் நூற்பா செப்புகிறது.

“கற்பும் காமமும் நற்பால் ஒழுக்கமும் மெல்லியற் பொறையும் நற்பால் ஒழுக்கமும் விருந்து புறந்தருதலும் சுற்றம் ஓம்பலும் பிறவும் அன்ன கிழவோள் மாண்புகள்”

(தொல்காப்பியம்.கற்பியல்.11)

சங்ககால இலக்கியங்களில் பெண்கள் கல்வியறிவு பெற்று பெண்பாற்புலவர்களாகவும், உயர்ந்த இடத்தில் வைத்து எண்ணத்தவர் களாகவும் இருந்தனர். சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்களில் பெண்களைப் பற்றிய ஒரு முரண்பட்ட நோக்கு இருந்தமையை அறநூல்கள் வழி அறியமுடிகிறது. “இலக்கியமே காலத்தின் கண்ணாடி” எனும் அறிஞர் தம் கருத்தின் அடிப்படையில், இக்காலத்தின் இலக்கியக் கருத்தாக்கத்தை ஆராயும்பொழுது பெண் மீதான தனித்துவமான வெறுப்புத் தன்மை பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதைக் காண முடிகிறது. நாண்மணிக்கடிகையில் பெண்

பெண்ணுக்கு நாணமே அழகு, பெண் தனக்கு ஏற்படும் கோபத்தைக் கூட வெளிப்படையாய் கூறாமல் முகக் குறிப்பால் புலப்படுத்துபவளாக இருப்பாள் என்பதாக நாண்மணிக்கடிகையின் பாடல்கள் புதுமையான அடிமைசார் கருத்துநிலையை எடுத்தியம்பி நிற்கிறது.

“பெண்மை

நலத்துக்கு அணியென்ப நாணம் தனக்கணியானம்”

(நாண்மணிக்கடிகை.11)

“முகத்தான் நோய் செய்வார் மகளிர்”

(நாண்மணிக்கடிகை.14)

இவ்விரு பாடல்களும் இன்ன பிற பாடல்களும் பெண் மீதான மறைமுக வலியுறுத்துதலை உட்பொருளாகக் கொண்டிருப்பதை உணர முடிகின்றது.

நாலடியார் வழி பெண்

நாலடியார் காலத்திலே பெண்களுக்கு உரிமையிருந்ததில்லை. அவர்கள் ஆண்களுக்கு

அடங்கி நடக்கும் அடிமைகளாகத்தான் கருத்தப்பட்டார்கள். ஆயினும் இல்லற வாழ்வு தழைக்கப் பெண்கள்தாம் காரணம் என்று கருதப்பட்டது.

பெண் பார்வைக்கு இனியவளாகவும், கணவனின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒப்பனை செய்து கொள்பவளாகவும், நாணம் உடையவளாகத் திகழ்வதும், கணவன் ஊடி பொழுது தானும் கோபம் கொள்ளாமல் இடமறிந்து, அவனோடு தக்க நேரத்தில் ஊடி தக்க நேரத்தில் மகிழ்பவளே நற்பண்புடையவள் என்ற கருத்தும் நாலடியாரின் வலியுறுத்தப்படுவதைக் காண முடிகிறது.

“கட்கினியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள்

உக்குடையாள் ஊர் நாண் இயல்பினள் - உட்கி இடன் அறிந்து ஊடி இனிதின் உணரும் மடமொழி மாதராளர் பெண்”

(நாலடியார்.384)

இங்கு நாலடியாரின் கருத்தை கூர்ந்தாய்ந்தால் “ஒரு ஆடவன் எத்தகைய தீயொழுக்கம் புரிபவனாக இருந்தாலும் அவனது மனைவி அவன் காரியங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் துணை புரிபவளாக, அவனது வருவாய்க்குத் தக்க செலவு செய்பவளாகக் கற்பு நெறியிலிருந்து வழுவாதவளாக இருக்கும்படி கட்டாயப் படுத்தப்பட்டாள்” எனும் கருத்துக்கு சற்றே நம்மை கொண்டு சேர்க்கிறது.

சிறுபஞ்சமூலமும் பெண்

பெண் கற்புடையவளாக இருத்தல் சிறந்த தென்ற கருத்தும், அவள் தன்னை மணந்த கணவன் சொற்படி நடத்தல் வேண்டும் என்னும் கருத்துக்கள் சிறுபஞ்சமூலம் பாடல்களின் கருத்தாக்கங்களின் வழி எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.

“கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண்மகன்”

(சிறுபஞ்சமூலம்.13)

“வேட்டவன் பார்ப்பான் விளங்கினழக் குக் கற்பு உடைமை”

(சிறுபஞ்சமூலம்.31)

இக்கருத்தையே திருக்குறளும், தன் கற்பையும், தன்னையும் கணவனையும் காத்து இருவரின் புகழ் நீங்காமல் தன் கடமைகளில் தவறாமல் நடப்பவளே மனைவி என்ற கருத்தை எடுத்தியம்புகிறது.

“தற்காத்துத் தற்கொண்டான் பேணித் தகைசான்ற

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்”

(திருக்குறள்.56)

கீழ்க்கணக்கு அறநூல்கள் பெரும்பாலும் சமண சமயத்தாராலே இயற்றப்பட்டவை என்பது நாம் அறிந்ததே. “ஆணைத் துறவியாக்க முயன்ற அறநூல்கள் பெண்ணைப் பதிவிரதையாக்க முயன்றன. பெண்ணின் வாழ்வில் நிறையக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன”. “ஆண்கள் துறவுபுண்பதற்குப்பெண்கள் பெரும்பாலும் இடையுறாக இருந்தமையால், பெண்கள் இகழப்பட்டனர். அதனாலேயே பிறர் மனம் புகாத அளவுக்குப் பெண் தன்னைக் காத்துக் கொள்ளாதலே கற்பின் பேரெல்லை என்ற கருத்துத் தோன்றியது”. இது பெண் கற்பின் மீதான கருத்தாக்கத்தை முன்வைக்கிறது.

முடிவுரை

பண்டைத் தமிழகத்தில் பெண்களின் சமூகநிலை, பெண் கல்விநிலை, பெண்களுக்கு உரியனவாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட பண்புகள், பெண்கள் மீது கற்பிக்கப்பட்ட களங்கம், ஆகியவற்றை பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் மூலம் தெளிவாக உணரமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. திருக்குறள் - புதியஉரை - பும்புகார் பதிப்பகம்
2. திரிகடுகம் - ஞா. மாணிக்கவாசகன்
3. தொல்காப்பியம் - புலியூர் கேசிகன்
4. நாண்மணிக்கடிகை - தமிழ்ப்பிடியன்
5. சிறுபஞ்சமூலம் - யோகி
6. நாலடியார் - யோகி.